

POLAND

POLAND

“KO'RINISHI NOODATIY STOL ISHLAB CHIQRARISH”

Abdulhamidova Hilola Sherzod qizi

Termiz muxandislik-texnologiya instituti, Kimyoviy texnologiya yo'nalishi
2-bosqich talabasi

hilolaabdulhamidova2002@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397578>

Kalit so'zlar: Epoksi qatron, dizayn, interyer, lyuminestsent, shisha, protsedura, 3D effect.

Annotatsiya: Umuman olganda, mebel va interyer buyumlarini ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha narsalar hozirda urfga kirgan. Mening g'oyam bizning O'zbekistonimizga yangilik bu biznes hali bizning mamlakatimizda rivojlanmagan. Ammo bu biz mebel ishlab chiqarishda epoksidan foydalanish haqida gapiramiz va bu nafaqat turli xil yog'och turlaridan foydalangan holda turli xil stollar, nometallar, kesish taxtalarini ishlab chiqarish, balki boshqa ichki buyumlar. Tabiiy yog'ochning oltin rangi va epoksi qatronining turli rangdagi o'ziga xos bo'lgan asarlarni yaratadi. Ko'pincha shunday bo'ladiki, bu tarzda yaratilgan narsa noyobdir, chunki u bir nusxada yaratilgan. To'g'ri yondashuv bilan siz noyob dizaynerlik buyumlarini yaratishingiz mumkin.

G'oya yoki ishlanmaning dolzarbligi

Zamonaviy mebel ishlab chiqarish texnikasi rivojlanib tobora ko'proq talab qilinmoqda. Masalan, yog'och va epoksidan tayyorlangan stol an'anaviy mahsulotlarga ajoyib alternativ bo'lishi mumkin. Epoksi qatroni bilan yog'ochning turli shakllaridan foydalanish mumkin. Bu kesmalar, kesish taxtalari, jurnallar va eski yog'ochlarni ko'rish mumkin. Mahsulot dizayni archa shoxlari, toshlar, qobiqlar va tangalar bilan to'ldirilishi mumkin.

To'g'ri yondashuv bilan men haqiqiy dizaynerlik narsalarni yaratishim mumkin. Bu o'z biznesimni boshlash uchun ajoyib g'oya bo'lishi mumkin.

G'oya yoki ishlanmaning ob'ekti, predmeti, maqsad va vazifalari, kutilayotgan ilmiy, iqtisodiy yoki ijtimoiy natijalar

Epoksi qatroni mebellari o'ziga xos ko'rinishga ega va uy muhitini o'zgartiradi. Epoksi materialdan tayyorlangan stolning ishchi yuzasi quyidagi afzalliklarga ega:

- 1)Ajoyib ko'rinish.
- 2)Qulay narx.
- 3)Namlikka chidamli.
- 4)Dizayn yechimlarining xilma-xilligi.

Epoksi qatroni 3D effektli shaffof moddadir. Qattiqlashganda, bu modda qotib qoladi va kerakli shaklni saqlaydi. Epoksi qatroni turli holatlarda keladi.

POLAND

POLAND

Ba'zilar tekis yuzalarda ishlash uchun javob beradi. Quritilganda kompozitsiya asl hajmini saqlab qoladi.

Epoksi qatronidan tayyorlangan stol turlari

Epoksi qatroni bilan yog'ochning turli shakllaridan foydalanish mumkin. Bu kesmalar, kesish taxtalari, jurnallar va eski yog'ochlarni ko'rish mumkin. Mahsulot dizayni archa shoxlari, toshlar, qobiqlar, toshlar, mayda o'yinchoqlar va tangalar bilan to'ldirilishi mumkin.

Quyidagi dizayn variantlarini ta'kidlash kerak:

Yorqin stol yaratish uchun siz qatronga lyuminescent kukun qo'shishingiz mumkin.

Qatronlar kamchiliklarni to'ldirish uchun dastgohlar uchun tugatish varianti sifatida ishlatiladi

Epoksi qatronidan tayyorlangan stolda daryo ajoyib ko'rinadi. Sohil chizig'ining rolini g'ayrioddiy konfiguratsiyadagi yog'och o'ynaydi. Bu yer yuzasida oqayotgan daryoning ta'siri bo'lib chiqadi. Bu ikkita yog'och bo'lagi orasiga quyilgan qatron qo'shimchasidan foydalanadi. Qiziqarli yechim epoksi qatroni bilan to'ldirilgan stol bo'lishi mumkin. Bunday holda, qatron tuval sifatida, yog'och esa qo'shimcha dekor sifatida ishlatiladi. Stollar - daryolar birinchi marta Greg Klassen tomonidan ixtiro qilingan, ammo dizayner material sifatida shisha va qora yong'oqdan foydalanadi. Epoksi qatroni texnologiyasi ehtiyotkorlik va tirishqoqlikni talab qiladi.

Ishlab chiqarish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Baza sifatida siz yog'och yoki kontrplakning bir qismini olishingiz mumkin. Ikkinchi holda, mahsulotga har qanday shakl berilishi mumkin. Kelajakdagi stol usti yumaloq yoki tasvirlar bo'lishi mumkin. To'ldirish sirtida qolishi uchun

tomonlar poydevorga biriktirilishi kerak. Ular plastik bo'lishi mumkin. Baza quruq va toza bo'lishi kerak. Keyin sirdagi dizayn blankalarini yotqizishingiz kerak. Keyin stol epoksi qatroni bilan to'ldiriladi. Agar dastgohning qalinligi 0,5 sm dan oshmasa, suyuqlik massasi darhol quyiladi. Qalinligi kattaroq bo'lsa, to'ldirish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi qatlamni quyganingizdan so'ng, siz ikki kun kutishingiz kerak. Keyin protsedura takrorlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Murtazayev, K. M. (2022). ЕПОКСИД SMOLASI ASOSIDAGI E-44-1 MARKALI YONG 'INDAN HIMOYALOVCHI QAVARIQLANADIGAN POLIMER KOMPOZIT QOPLAMANI TUTUN HOSIL QILISH XUSUSIYATLARNI TADQIQ ETISH. In ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (pp. 137-141).
2. Stamenović, M., Putić, S., Bajčeta, B., & Vitković D, D. (2008). Mikromehanička analiza loma kompozitnog materijala staklo-epoksid izloženog pritiskom opterećenju. Acta periodica technologica, (39), 111-120.
3. Абдулхамидова, X., & Эшкораев, С. (2022). НОВЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 28-31.
4. Xaydarova, M. D., Eshqorayev, S. S., & Ro'zimurodov, B. I. (2022). TYUBEGATAN KONINING SILVINITLARINI ERITISH JARAYONINI O'RGANISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 37-39.
5. Eshqorayev, S. S., & Choriyeva, M. S. (2022). Tog'-kon sanoatida texnologiya va uning ishga ta'sirini tushunish. Miasto Przyszłości, 24, 237-239.
6. Xaydarova, M. D., Eshqorayev, S. S., & Ro'Zimurodov, B. I. (2022). Kaliy ma'danlarining dunyo bo'yicha uchrashi. Science and Education, 3(6), 149-151.
7. Eshqorayev, S. S., & Ro'zimurodov, B. I. (2022). AHOLI YASHASH XONADONLARIDA IS GAZIDAN HIMOYALOVCHI FILTRLAR TAYYORLASH.
8. TILLAEV, K. R., ESHKARAEV, S. C., & BABAMURATOV, B. E. (2021). SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE WATERS OF THE SURKHANDARYA RIVER OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR DETERMINATION OF HEAVY TOXIC METALS. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 471-475.
9. Eshqorayev, S. S., Ro'zimurodov, B. I., & Choriyeva, M. S. (2022). YOSHLARNI ILM-FAN VA INNOVATSIYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN'ANAVIY USULI.
10. <https://www.amtcomposites.co.za/product/woodcast-30-40kg/>

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

11. Davronovna, K. M., Sadridinovich, E. S., & Yigitali Jo'ra o'g, J. (2022). Dependence of Karst Processes on Physico-Chemical Properties of Salts. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(9), 25-28.
12. Eshkoraev, S., Abdulhamidova, H., & Javgashev, Y. (2022). INGREDIENT OF PORTLAND CEMENT. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(9), 21-23.
13. Eshqorayev, S. S., Ro'zimurodov, B. I., & Choriyeva, M. S. (2022). YOSHLARNI ILM-FAN VA INNOVATSIYALARGA QIZIQTIRISHNING NOAN'ANA VIY USULI.
14. Eshkoraev, S., Turaev, K., & Eshkoraev, S. (2021). Influence of Pesticides on Increasing Soil Radioactivity. World, 6(4), 49-54.
15. Eshqorayev, S., Abdulhamidova, H., & Abdulhamidov, J. (2022). SEMENT KLINKER TO'PLAMLARINI ISHLAB CHIQRISH: CaO-SiO₂-Al₂O₃-SO₃-CaCl₂-MgO. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 955-958.
16. Eshkoraev Sadridin Chorievich, Eshqorayev Samariddin Sadridin o'g'li, Abdulhamidova Hilola Sherzod qizi, Abdulhamidov Jahongir Sherzod o'g'li VODOROD ISHLAB CHIQRISH: ELEKTROLIZ 02.12.2022
<https://doi.org/10.5281/zenodo.739117>